

DISCURSOS DE

per elecció de estat;

que troba en ser-
darse minyona,

y resol

UNA DONSELLA

los inconvenients

monja, en que-

y en ser casada,

casarse.

Un dia estant jo en casa posada dins de la arcova, olvidada del amor; y trobantme tota sola, sem comensá de objectar aquella alegre tabola del discursiu vagamundo; de aquell, que tant menciona y alaba los seus discursos la plebe de Barcelona: y trobantme ja en edat en que pot una minyona elegir un dels estats, ó de casada ó de monja, ó de quedarse en casa á fer ofici de lloca, vull dir; aguantar los fills del germá ó germana nova; comensá lo enteniment á discórrer de esta forma: Sil' vagamundo ha trobat tants inconvenients, y troba en ser frare; quants mes jo trobaré en ser religiosa? Puig lo frare solament posantse al coll la alforja, ó lo sombrero en lo cap,

pot anar rodant la bola: però pobreta de mi, si me fas religiosa, posada tota ma vida entre parets y entre portas, sols tindré aquell poch de alivio de baixar á la reixota; però ab tota aquella junta de las sis ó set escoltas; despres tants mals de cap que passen sempre las monjas, al temps que se ha de elegir la que ha de ser priora: tantas cosas que he de apéndrer pera passarme curiosa; puig que ja diu tot lo mon, que las monjas son doctoras; y axi per lo estat present no consento de ser monja. ¿Me quedaré tia en casa? No: perque la nostra jova, que la tinch per un poch bojota, me faria passar martiri antes de arriivar la hora; no obstant, que lo meu germá me emprengué tota sola, y m' comensá á proposar

quem

quem volgués quedar-minyona,
que nom' faltaria res,
y que quant arrivás la hora,
que Deu de mi disposás,
ab molt dol y ab molta pompa
celebrarian mon enterro
enramada y ab corona ;
peró lo que mon discurs
en aquest cas me proposa,
es, que mon germá m' ho diu
pera no abaixar la bossa.
¿No'us apar si tinch de créurer
al qui á la avaricia abona,
que per no tráurer lo dot
me diria deu mil cosas ;
y també no'us causa rissa,
véurer que al devant me posa
mon enterro, quant jo no
de morir estich gustosa ;
despres rahons cada dia
ab la cunyada ó mitg mona,
que si jo vull anar al Born,
ella á la Plassa nova,
que quasi sempre ve yém
que están com la sogra y nora ?
¿Y axí jo quedarme en casa ;
Deu no permeta tal cosa,
Deu men trega aviat,
y m' done una ditxa bona,
quem fassa bona casada,
y que no encuentre sogra ;
quem done un home galan,
lindo y fresch com una rosa ;
y que sia també rich
y noble, que es lo que importa.
Y trobantme jo casada,
ja podré apar tota sola,
ja seré mare major,
y no de un convent de monjas.
Válgam Deu, que estaré alegre
ab la companya gustosa
del marit, y ab quin garbo

celebrarém nostras bodas.
Peró ¡ay! quel cor me diu,
que entre tantas cosas dolsas,
n' hi ha també de amargas,
ó sinó de agridolsas.
¿Cóm ho faré per portar
fixadas en la memoria
totas las cosas de casa ?
Jo haver de posar en forma
tots los trastos ; y las claus
may apartar de dessobra ;
y si tinch criada, haver
de sufrir tantas rampoynas,
que passan entre criadas,
y véurer com van las cosas,
si son lleals, si fiadas,
si fleumas, si dormidoras ;
y la major de las desditxas
es, que sia rodadora,
que vaja á véure l' janot,
si treballa á la porta.
Y despres de haver passat
per lo mitg de las congoixas
de governar lo servey,
y ser de casa custodia,
ix també á fer son paper
lo retrato de la sogra,
aquella que diu may menja,
per véurer si de esta forma
cessaré jo de menjar,
y entretindré la boca,
per fer á la vella alegre,
quant me veja de sam morta ;
y si jo fas una feyna,
de repente se m' hi posa,
dihent que no es res de bo,
y malehint á la nora,
y resant de baix en baix
al dret y al revés las Horas.
¿Y cóm tinch jo de sufrir
las grans mentidas que contan,
quant arriuan los marits,
las

las tacanyas de las sogras?
Lo dia que entre en sa casa,
prou farà la cara bona;
peró quant haja finit
lo vi y lo pa de bodas,
ja demanará las claus,
ja dirá mal de la nora,
ja comensará á grunyar,
fins á tant que sia morta.
Basta per ara lo dit
y referit de las sogras,
que si tot ho he de dir
no bastaria una hora:
toquém, toquém á aquell,
que es lo principal de la obra;
perque si non' deya res,
me dirian que só tonta,
que parlo de un casament,
qué no hi entran sinó donas;
escudrinyém als marits,
que las faltas crech los sobran.
¿Qué sé jo si encontraré
un marit de casta bona?
un quem puga mantenir
ab tota decencia y honra;
ells tots antes de casarse
manifestan la gran pompa;
peró quant una es posada
en lo mitg de la tramoya,
troba tot embolicat;
luego deutes á la porta,
y si demano diners
per gavardina ó per cota,
per manto, y finalment
per tota la demás roba,
responen, ho pagarás
de lo que del teu dot sobra;
y lo dot sen' es anat
com si fos alguna sombra:
si lo marit es gelós,
renováu pany á las portias;
criats, tots aneu alerta,

mirém que fa la senyora,
escudrinyémli los passos;
mirém quins tractes abona;
paradém tots los balcons,
tancadas sempre las portas,
no deixeu entrar ningú,
tan solament ni una dona;
que vaja á missa á las deu,
jo estaré tras la porta
de la iglesia, y veuré
si fa posturas, ó dòna;
á ningun passarellet
lloch ó temps, dia ú hora,
y si ho fa la escanyaré,
y diré que sem' ha morta.
Jesus, ¡pobreta de mi!
¿jo he de passar estas cosas?
¿jo he de sufrir tants treballs?
¿jo he de tenir tal ponsonya?
¿jo he de estar sempre tancada
en casa com una monja,
y privada de un tot?
Com si acas fòs molt grossa
la culpa que he comés,
de no quedarme minyona,
y si lo home es gelós,
que sen confesse la dona;
y encara que encontrás
un home de punt y honra,
un que en un tot fos garbós,
un que estimés bè la dona,
un que puga mantenir
aquella grandesa y pompa
que demana mon estat,
segons lo dot lo que importa;
encara queda lo agrás,
y la paciència que porta
de haver de sufrir la cara
del marit, si Deu nom' dòna
successió; com si jo
no desitjás esta cosa;
y també haver de anar

à fer tretse cantimploras
al gloriós sant Francisco
perque fornesca la bota;
y despres de haver guanyat
la gran victoria de Troya,
despres de haver alcansat
aqueixa ditxa tan grossa,
ja vé l'altre mal de cap,
de haver de cusir la roba,
tan gran número de trastos
que lo vagamundo posa:
y despres de haver treballat
nou mesos á tota hora,
haver luego de acceptar
aquell ditzós nom de lloca,
y haver de avisar la palpa,
pera que estiga prompta
y aparellada per quant
arrive la ditzosa hora.
Arrivará ja per punts,
y trucarán á la porta,
quant luego he de comensar
la lletanía plorosa
de gemechs y de sospirs,
y dolors, que es forta cosa:
sil' vagamundo se queixa
de la dona melindrosa,
¿qué faré jo en aquest lance?

FI.

en que arrivaré á la porta
de la mort, y si Deu me val,
reviuré per altra volta.
¿Qué faré? puig veig que en tot
he de patir; y que es hora,
que elegezca un estat:
y ja que he donat contraria
sentencia al primer estat
de entrarme religiosa;
y també al segon estat
de voler quedar minyona;
y veig que en aquest tercer
tants inconvenients se troban;
¿resoldré deixar-lo córrer?
Peró antes de dir no,
vejám si alguna cosa
entre tants inconvenients
mon discurs hi acomoda;
y puig trobo caballer,
ab lo qual no tindré sogra,
cunyadas sí ben tindré,
peró de casa son fora:
ell es rich, y no gelós,
conforme he fet jo la prova;
ab ell casada vull ser,
ja que ell me vol per dona,
y deixar tots los rodeos
de donsella y de monja.

*Barcelona: Estampa dels Hereus de la Viuda Pla, carrer
dels Cotoners.*